

РОЛЬ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ О ЖИВОПИСИ В МИНИАТЮРЕ

Нарзиев Нуриддин Насриддинович

Преподаватель кафедры «Миниатюра и каллиграфия»
Национального института живописи и дизайна имени
Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7262836>

Аннотация: В данной статье рассмотрены роль и методика науки о живописи в миниатюре, цель изучения науки о живописи заключается в углублении теоретических и практических навыков учителя изобразительного искусства в будущем, формировании его творческих способностей, и особенно эскизов, о несравненной роли станковой живописи в создании крупных художественных произведений.

Ключевые слова: миниатюра, живопись, творческие способности, цветоведение, карандашный рисунок.

Введение:

В основе цветного изображения лежат законы цветового строения реальной формы. Изучение живописи есть способ поиска пропорций, структурного построения, размера, пространственной структуры цветной формы на плоскости. Исходя из этого, каждый художник должен уметь в совершенстве описывать структурную структуру, пространственное расположение, пропорции и размеры предметов и предметов, исходя из законов перспективы.

На изображении карандашный рисунок должен быть идеальным, иначе разные цвета просто не будут в полной мере выражать структуру и размер предмета. Даже нанесенные на ткань разноцветные мазки, представляющие едва уловимые изменения цвета в зависимости от перспективы воздуха, сами по себе не могут показать пространственной широты. Только карандашный рисунок, который правильно следует правилам перспективы, покажет цвета более привлекательно.

Анализ литературы и методология:

Квалифицированный живописец должен уметь видеть условный цвет любого предмета и вещи и уметь умело изобразить его. Только тогда кровельщик сможет сделать видимость работы такой, какая она есть на самом деле. Именно условный цвет считается основным изобразительным приемом истинной цветопередачи. Опытные художники умело изображают с помощью красок едва уловимые изменения в природе под воздействием светлых тонов.

В Средней Азии учение о цветах издавна развивалось в связи с книжной миниатюрой, живописью, настенными росписями, панно. Потому что искусство живописи требует умения выбирать краски и готовить их. Поэтому каждый ученик должен сначала изучить секреты приготовления красок и химические процессы, связанные с этой работой. Возникновение цветов в природе и явления их распределения с древних времен привлекали внимание ученых и художников.

Изобразительное искусство появилось в древности в результате развития процесса труда. В процессе работы созрело мышление человека, обострилось чувство

прекрасного, расширились понятия о красоте, комфорте и полезности в реальности. С возникновением классового общества произошли большие изменения в общественном развитии; умственная работа стала отделяться от физической работы. Это имело важное значение в развитии науки и искусства. В этот период появилось профессиональное искусство и художники.

Полученные результаты:

А изобразительное искусство стало мощным идеологическим оружием, продвигающим идеологию господствующего класса, проявляющим свои особенности и классичность. Но, несмотря на это, талантливые художники, выросшие в массах, создавали произведения, выражавшие мечты трудящихся масс, их представления о красоте и эгоизме, благородстве и человечности.

Этот вид искусства, существовавший во все времена, изображал красоты жизни и совершенствовал в людях высокие качества и добродетели. Роль карандашного рисунка несравнима в привлекательном выходе картины. Однако опытный художник может нарисовать работу без карандаша. В процессе исследования художник чувствует, что картина имеет прямое отношение к карандашному рисунку. То есть от художника во многом зависит пространственное расположение предметов, точность пропорций, правильное размещение цветов, завершенность работы в целом.

Достижение намеченной цели в живописи возможно только тогда, когда художник тщательно овладел карандашным рисунком, иначе, если проанализировать плохо решенную карандашную работу, какими бы привлекательными ни были краски, эту работу нельзя признать качественной.

Обсуждение:

Быть настоящим мастером искусства карандашного рисунка и правильно его понимать очень важно для художников самых разных направлений: графика, архитектора, декоратора сцены, художника-монументалиста и других. Если художник кино или театра не овладел в совершенстве секретами карандашного рисунка, его нельзя назвать настоящим художником.

На самом деле изобразительный и культурный уровень художников, прошедших обучение в школе реального рисунка пером, оценивается в зависимости от ценности творческого продукта, создаваемого каждым видом изобразительного искусства. Если художник с такими специальностями, как художник-декоратор-педагог или монументалист, начнет создавать произведение, не изучив досконально основ настоящего карандашного рисунка, то он приведет к тому, что произведение станкового искусства будет создано не полностью, в картине появится ложный пейзаж. изображение, и оно не будет полностью отражать реальную человеческую фигуру. lib не может полностью раскрыть истинную суть описываемых явлений и событий.

Чтобы умело творить в живописи, молодой художник-педагог должен досконально овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками карандашного рисунка. Составление композиции в разных цветах — тоже ответственная задача, ведь в картине цвет и цветовые отношения строятся в едином целом. Непонимание положения цвета при описании размера фигуры приводит к различным путаницам. Поэтому самое главное завершить работу карандашным рисунком, добившись полного единства в цветовом отношении.

Вывод:

В заключение следует сказать, что квалифицированный живописец должен уметь видеть и умело изображать условный цвет любого предмета и вещи. Только тогда зритель сможет увидеть произведение в его истинном виде. Именно условный цвет считается основным изобразительным приемом истинной цветопередачи. Опытные художники умело изображают с помощью красок едва уловимые изменения в природе под воздействием светлых тонов.

Использованная литература:

1. Орипов Б. Изобразительное искусство и методика его преподавания. Т.: «Ильм-Зия», 2005.
2. Егамов Х. Работа с красками. — Ташкент: «Учитель», 2003.
3. Азимова Б.З. Методика композиции и описания натюрморта. Ташкент: Учитель, 2001.
4. Бойметов В., Абдирасилов С. Чизматасвир. Т.; «Издательско-ресурсный творческий дом имени Г. Гулама», 2004 г.
5. Гасанов Р. Изобразительное искусство в школе Методика преподавания. Т.: «Наука», 2004.